

CHO'L MINTAQASIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANISHI VA
ISTIQBOLLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

Mavlonov A.M.

*Buxoro davlat pedagogika instituti,
O'zbekiston*

***Аннотация:** В статье рассказывается о сущности экотуризма, развитии экотуризма в мире, основных центрах экотуризма Узбекистана. Также обсуждались вопросы развития экотуризма в пустынном регионе, в частности в Бухарской области, и его возможности.*

***Ключевые слова:** Пустынный регион, туризм, экотуризм, туристский ресурс, рекреация, туристская инфраструктура, сервис.*

***Abstract:** The article talks about the essence of ecotourism, the development of ecotourism in the world, the main centers of ecotourism in Uzbekistan. The development of ecotourism in the desert region, in particular in the Bukhara region, and its possibilities were also discussed*

***Key words:** Desert region, tourism, ecotourism, tourist resource, recreation, tourist infrastructure, service.*

Dunyo miqyosida turizmning eng yangi yo'nalishlaridan biri ekologik turizm yoki ekoturizmdir. «Ekologik turizm» termini birinchi marotaba 1980 yil meksikalik iqtisodchi G.Seballos –Laskureyn taklif qilgan. Ekoturizmning asosiy maqsadi sayohat paytida yangi joylarni ko'rish, tabiat go'zalligidan, toza tog' yoki o'rmon havosidan bahra olish, «yovvoyi» tabiat bag'rida dam olish, shuningdek, boshqa xalqlar urf-odati, madaniyati, san'ati, tarixiy obidalarini ko'rishdan iborat.

Ekologik turizmni tashkil etish va rivojlanishi uchun ob'ektlar bo'lib, quyidagilar xizmat qiladi:

- milliy bog'lar, davlat buyurtmalari, tabiat yodgorliklari;
- botanik bog'lar;
- davolash-sog'lomlashtirish joylari va kurortlar;
- qo'riqxonalar (bufer zonalari).

Ekoturizmning muhim obyekti - ekologik toza hudud, ajoyib tabiat va boshqa rekreatsiya resurslari hisoblanadi. Mamlakatimiz bu resurs turlariga boy hisoblanadi. Respublikamizda tarixiy, arxeologik, arxitektura, san'at, musiqa va boshqa turistik resurslar mavjud. O'zbekiston o'ziga xos tabiati, bir vaqtning o'zida turli fasllarning uchrashi, xilma-xil landshaftlari, flora va faunasi butun turistik regionning jozibadorligini belgilovchi asosiy omillardir.

Xalqaro darajadagi tashkilot va muassasalarning ma'lumotiga ko'ra, ko'pgina turizm turlari yiliga o'rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizm yiliga o'rtacha 20-30 foizga ko'payib bormoqda. Ko'pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko'rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo'nalishi bo'lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo'nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

O‘zbekiston ekoturistik resurs va imkoniyatlarga juda boy. Turoperatorlik firmalari tomonidan “Toshkent-Chorvoq-Toshkent”, “Toshkent-Bildirsoy-Chimyon-Toshkent”, “Toshkent-Aydarko‘l-Toshkent”, “Toshkent-Zomin-Toshkent” kabi marshrutlarda o‘tkazilgan ekoturlar, cho‘l hududlardagi tuyadagi sayr, nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyo turistlarining katta e‘tibor va e‘tiroflariga sazovor bo‘lmoqda.

Tahlillarga ko‘ra, ekoturizm xizmatlarini ko‘rsatayotgan turoperatorlik firmalari asosan, Chimyon-Chorvoq rekreatsiya zonasi doirasida faoliyat ko‘rsatmoqda xolos. Biroq, O‘zbekistonning Hisor, Bobotog‘, Ko‘hitangtog‘ (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg‘ona), Qurama, Chotqol (Toshkent, Namangan) tog‘lari, Qizilqum cho‘lidagi qoldiq tog‘lar (Navoiy, Buxoro), Qizilqum cho‘li, Orol dengizining qurigan tubi va qoldiq sho‘r ko‘llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho‘rxogi, Mingbuloq botig‘i, Aydarko‘l, Dengizko‘l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to‘qaylar, Muruntov kareri va tabiatning noyob yodgorliklari bo‘ylab majmual va mavzuli ekoturlar tashkil etish to‘laqonli yo‘lga qo‘yilmagan.

Xususan, O‘zbekiston cho‘llari va tekislik hududlarida barxan va dyuna relyef shakllarini, to‘qayzorlar, sho‘rxok, taqirli massivlarni, minerallashgan quduqlarni, shuningdek mahalliy cho‘ponlar yashash tarzini namoyon qiluvchi o‘tovlarni tomosha qilishga qaratilgan hamda tuya sayrini tashkil etish katta imkoniyatlarga ega.

Keyingi yillarda turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va investisiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish, mamlakatimizning mavjud resurslaridan oqilona foydalanish hisobiga ekologik turizmni rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ma'lumki, katta ekoturizm imkoniyati mavjud hududlarda (tog‘li rayonlar, maxsus qo‘riqlanadigan hududlar va h.k.) turistik infrastruktura deyarli rivojlanmagan bo‘ladi. Shu bois, bunday maskanlarning ekoturistik imkoniyatidan samarali foydalanish, aholi uchun yanada qulay sharoitlar yaratish va unga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Aynan ekoturizm yaqin kelajakda tog‘li va chekka hududlar hamda cho‘l mintaqalaridagi aholini ish bilan ta'minlash, ularning daromad manbaini kengaytirish yo‘nalishidagi drayver sohaga aylanishi shak-shubhasiz.

Mamlakatimiz maydonining 70 foizdan ortig‘ini egallaydigan cho‘lli hududlar katta ekoturistik imkoniyatlarga ega. Jumladan, Qizilqum tabiatidan ekoturistik maqsadlarda foydalanishning ham istikbollari katta. Ayni paytda cho‘l hududlaridan nafaqat sanoat yoki qishloq xo‘jaligida, balki turizm, rekreatsiya va salomatlikni tiklash kabi nomoddiy sohalarida ham yanada kengroq foydalanish mumkin [2]. Hammaga ayonki, tog‘ zonasi o‘zining toza havosi, shifobaxsh suvi va dorivor o‘simliklari bilan mashhur. Shu o‘rinda cho‘llarning ham tabiiy va iqlimiy sharoiti o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Odatda, cho‘llar bor jozibasini bahor faslida, yog‘ingarchilik davrida ko‘rsatadi. Xususan, mart va aprel oylari (yog‘ingarchilik yaxshi bo‘lganda may oyining 1-yarmida ham) cho‘l jannatga aylanadi.

Ekoturizmni rivojlantirishda milliy bog'lar, davlat buyurtmalari, tabiat yodgorliklari va qo'riqxonalar (bufer zonalari) asosiy o'rin tutadi. Ushbu dolzarb masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 12 yanvardagi PQ-21-sonli "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham o'z aksini topgan. Garchi Buxoro viloyatining ekoturistik potentsiali juda yuqori bo'lmasada, unda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish borasida qator vazifalar belgilangan. Jumladan, qarorning 3-ilovasida davlat qo'riqxonalari, pitomniklar, milliy tabiat bog'lari va o'rmon xo'jaliklarida ekoturizm xizmatlari yo'lga qo'yiladigan hududlarning ro'yxatiga Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigi ham kiritilgan.

Ayni paytda Buxoro viloyatidagi muhofaza etilayotgan tabiiy hududlar tarkibida 1 ta (Qizilqum) davlat qo'riqxonasi, 2 ta noyob hayvon turlarini ko'paytiruvchi Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" va Yo'rg'a tuvaloqni ko'paytiruvchi pitomniklar, 4 ta (Dengizko'l, Qoraqir, Qumsulton, Xaticha) davlat buyurtmaxonalari, 3 ta (Vardonze, Varaxsha, Poykent) davlat tabiat yodgorliklari va 11 ta o'rmon xo'jaliklari mavjud. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni umumiy maydoni 720329 ga yoki viloyat hududining 1,8 % ni tashkil etadi.

Raqamlardan ko'rinib turibdiki, Buxoro viloyatida ekoturizmni yanada taraqqiy ettirishga asos bor. Ayniqsa, Buxoro ixtisoslashtirilgan "Jayron" pitomnigida katta imkoniyatlar mavjud. Eng asosiysi pitomnik hududining Buxoro (42 km) va Kogon (30 km) shaharlariga yaqinligidir. Bugungi kunda pitomnikda sayyohlar uchun 20 o'rinli mehmonxona, konferensiya zali, valer sharoitida noyob hayvonlar (jayron, xongul (Buxoro bug'usi), Buxoro tog' qo'yi, Prjevalskiy otlari va h.k.) kuzatish imkoniyatlari yaratilgan. O'rganishlar asosida "Jayron" pitomnigining quyidagi turistik – rekreatsion imkoniyatlari aniqlandi [3]:

- "Jayron" pitomnigi faoliyati bilan tanishish;
- Valer sharoitida noyob hayvonlar (jayron, xongul (Buxoro bug'usi), Buxoro tog' qo'yi, Prjevalskiy otlari va h.k.) kuzatish;
- Tabiat qo'yniga sayr qilish (sayohat turizmi);
- Cho'l landshaftlaridan bahra olish;
- Musaffo havoda hordiq chiqarish va salomatlikni tiklash;
- Pitomnikdagi ko'llar bo'ylab sayr qilish;
- Ko'llardan baliq ovlash;
- Ochiq tabiatda noyob hayvonot olamini tomosha qilish;
- Pitomnik florasi, xususan dorivor o'simliklari haqida ma'lumot olish;
- Maxsus muhofaza hududlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish;
- Ekologik dunyoqarashni va madaniyatni oshirish;
- Ov qilish, ovchilik xo'jaliklari to'g'risida axborot olish;
- Pitomnikning ekoturizm imkoniyatlari va istiqbollari o'rganish va h.k.

Yaqin kelajakda Dengizko'l, Qoraqir, Qumsulton, Xaticha davlat buyurtmaxonalari ham ekoturizm rivojlantirish imkoniyatlari bor. Qoraqir qo'lida

bu ishlar boshlangan. Ammo qolgan suv havzalaridan turistik maqsadlarda foydalanish borasida deyarli ishlar qilinmagan. Vohalanki, ularning ayrimlari Buxoro shahriga nisbatan yaqin (masalan, Qumsulton davlat buyurtmaxonasi viloyat markazidan 25 km masofada joylashgan). Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yuqorida nomlari keltirilgan suv havzalari quyidagi turistik-rekreatsion ahamiyatga ega:

- Akva landshaftlarda sayr qilish (sayohat turizmi);
- Ochiq tabiat qo'ynida dam olish va salomatlikni tiklash;
- Akvatoriyalarning ekoturizm salohiyatidan bahra olish;
- Qayiqda suzish;
- Suv havzalarida baliq ovlash;
- Plyaj turizmi;
- Suv sporti turlarini rivojlantirish;
- Ko'llarning xo'jalik ahamiyati to'g'risida ma'lumotga ega bo'lish;
- Ekologik madaniyatni oshirish (suvni iqtisod qilish madaniyati);
- Suv havzalari va uning atrofidagi hayvonot olamidani zavq olish;
- Tabiat muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan

tanishish;

- Ov qilish, ovchilik xo'jaliklari to'g'risida axborot olish;
- Suv havzalarining ekoturizm imkoniyatlari va istiqbollari o'rganish va

h.k.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, cho'l hududlaridagi mintaqalar, xususan Buxoro viloyati katta turistik imkoniyatlarga ega. Ayniqsa, viloyatning cho'l qismidagi qadimiy yo'llar (Buxoro – Qarshi, Buxoro – Xorazm va h.k.), suv obyektlari (Amu-Buxoro mashina kanali, tashlama ko'llar, sardobalar, mineral buloqlar va quduqlar va h.k.) va maxsus qo'riq maskanlari (davlat buyurtmalari, pitomniklar va h.k.), qadimiy shaharlardan (Varaxsha, Poykent, Vardonze va b.) turizm obyektlari sifatida foydalanishning istiqbollari katta. Ayni paytda, ularning ayrimlaridan turizm, xususan ichki turizm, foydalanilmoqda. Ammo kelajakda turistik infrastrukturani yaxshilash orqali mazkur obyektlardan xalqaro turizm obyekti sifatida foydalanish imkoniyati bor. Buning uchun eng avvalo, mazkur obyektlarni turizm nuqtai nazaridan guruhlashtirish lozim. Ushbu turistik obyektlar to'g'risida dam oluvchilarga axborot beruvchi vositalar ko'paytirish hamda reklama, targ'ibot – tashviqot ishlari rivojlantirish kerak. Qolaversa, turistik obyektlar atrofida zamonaviy turistik infrastrukturani yanada yaxshilash turistlar oqimini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 12 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida ekologik turizmni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-21-sonli qarori
2. Mavlonov A.M. Cho'l urbanizatsiyasi. Buxoro, Durдона, 17 b.
3. Mavlonov A.M., To'rayev B. Jayron pitomnigi – cho'l turizmini rivojlantirish obyekti sifatida // "O'zbekistonni top o'n turistik hududlar qatoriga kiritish istiqbollari: barqaror rivojlanish imkoniyatlari" mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Buxoro, 2020.- B. 76-77.